

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALOHİYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Доннёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК: 616.853-009.24 : 612.821.7-07-08

Каландарова Севара Хўжаназаровна
Муратов Фахмитдин Хайритдинович
Куранбаева Сатима Раззаковна
Юсупова Дилноза Юсупжон қизи

Ташкентский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884023>

АННОТАЦИЯ

Эпилептические приступы, возникающие во время сна, сопровождаются выраженными изменениями его архитектуры. У пациентов отмечаются затруднённое засыпание, фрагментация сна и частые микро-пробуждения, связанные с субклинической эпилептической активностью. Характерно сокращение стадий глубокого сна и уменьшение REM-фазы, что приводит к снижению восстановления нервной системы и формированию дневной сонливости, когнитивных нарушений и повышенной утомляемости. Нарушение цикличности сна способствует учащению ночных приступов и прогрессированию заболевания. Ранняя диагностика нарушений структуры сна с использованием полисомнографии и ночной ЭЭГ-мониторинга обеспечивает своевременное выявление ночных эпилептических эпизодов и оптимизацию лечебной тактики.

Ключевые слова: эпилепсия, ночные приступы, структура сна, фрагментация сна.

Kalandarova Sevara Khuzhanazarovna
Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich
Kuranbaeva Satima Razzakovna
Yusupova Dilnoza Yusupjon Qizi
Tashkent State Medical University

FEATURES OF SLEEP STRUCTURE DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPTIC SEIZURES ARISING DURING SLEEP

ANNOTATION

Epileptic seizures occurring during sleep are associated with marked alterations in sleep architecture. Patients commonly experience difficulties initiating sleep, increased sleep fragmentation, and frequent micro-arousals linked to subclinical epileptic activity. A reduction in deep N3 sleep and REM phase is characteristic, leading to impaired neural restoration, excessive daytime sleepiness, cognitive deficits, and increased fatigue. Disruption of normal sleep cycling contributes to a higher frequency of nocturnal seizures and disease progression. Early detection of sleep structure disturbances using polysomnography and overnight EEG monitoring enables timely identification of nocturnal epileptic events and facilitates optimization of treatment strategies.

Keywords: epilepsy; nocturnal seizures, sleep architecture, sleep fragmentation.

Каландарова Севара Хўжаназаровна
Муратов Фахмитдин Хайритдинович
Куранбаева Сатима Раззаковна
Юсупова Дилноза Юсупжон қизи
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

УЙҚУ ПАЙТИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ЭПИЛЕПТИК ХУРУЖЛИ БЕМОРЛАРДА УЙҚУ БУЗИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Уйқу пайтида юзага келадиган эпилептик хуружлар унинг архитектоникасида сезиларли ўзгаришлар билан бирга келади. Беморларда субклиник эпилептик фаоллик билан боғлиқ бўлган кийин уйқу, уйқунинг парчаланиши ва тез-тез микро уйғонишлар кузатилади. Чуқур уйқу босқичларининг қисқариши ва REM фазасининг пасайиши характерлидир, бу эса асаб тизимининг тикланишининг пасайишига ва кундузги уйқучанликнинг шаклланишига, когнитив бузилишларга ва чарчокнинг кучайишига олиб келади. Уйқу даврийлигининг бузилиши тунги хуружларнинг кўпайишига ва касалликнинг ривожланишига олиб келади. Полисомнография ва тунги ЭЭГ мониторинги ёрдамида уйқу структураси бузилишларини эрта ташхислаш тунги эпилептик эпизодларни ўз вақтида аниқлаш ва даволаш тактикасини оптималлаштиришни таъминлайди.

Калит сўзлар: эпилепсия, тунги хуружлар, уйку структураси, уйку фрагментатсияси.

Актуальность. Эпилептические приступы, возникающие преимущественно во время сна, представляют собой особую клинико-нейрофизиологическую форму эпилепсии, при которой нарушения ночного и дневного сна оказывают выраженное влияние на особенности течения заболевания, клиническую картину и контроль над приступами. Сон в норме является важным регулятором нейронной возбудимости, однако при эпилепсии его физиологическая архитектура нарушается, создавая условия для гиперсинхронизации таламо-кортикальных сетей и увеличивая вероятность возникновения эпилептиформной активности. Изучение структуры сна у таких пациентов позволяет выявить патогенетические механизмы, лежащие в основе нарушения сна, и определить их клиническое значение.

Цель исследования: Определить особенности структуры ночного сна, степени дневной сонливости и нейрофизиологических характеристик стадий сна у пациентов с эпилепсией, ассоциированной со сном.

Методы исследования. В проведённом исследовании приняли участие две группы пациентов: больные с эпилепсией, ассоциированной со сном (1-я группа, n=61), и пациенты с эпилепсией бодрствования (2-я группа, n=46). Сравнительный анализ показателей ночного сна проводился с использованием Питтсбургской шкалы инсомнии, а степень дневной сонливости оценивалась по шкале Эпворта. Дополнительное нейрофизиологическое исследование включало проведение видео-

ЭЭГ-полисомнографии с разметкой стадий сна согласно международным классификациям R&K и AASM, что позволило выявить особенности распределения стадий NREM и REM, амплитудно-частотные характеристики корковой активности и уровень патологической синхронизации.

Результаты и обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с эпилепсией, ассоциированной со сном, нарушения сна являются значительно более выраженными и затрагивают как начальные стадии засыпания, так и поддержание сна, его глубину и качество пробуждения. Так, трудности засыпания отмечались у 44,3% больных первой группы, что в 2,3 раза превышало частоту аналогичных жалоб у пациентов второй группы (19,6%; p<0,05). Короткая продолжительность сна наблюдалась у 59,0% больных 1-й группы, тогда как в группе сравнения этот показатель составлял 28,3% (p<0,05). Частые ночные пробуждения также встречались статистически значимо чаще — у 52,5% против 21,7% во второй группе (p<0,05). Важно отметить, что 57,4% больных с ночной эпилепсией оценивали качество сна как «очень плохое», тогда как среди пациентов с эпилепсией бодрствования этот показатель не превышал 19,6% (p<0,01). Тревожные и множественные сновидения, нарушающие субъективное восприятие ночного отдыха, регистрировались у 47,5% пациентов первой группы и лишь у 17,4% пациентов второй группы (p<0,05) (рис1).

Рис. 1. Итоги интерпритации по Питтсбургской шкалы инсомнии в исследуемых группах

Интегральные показатели по шкале Питтсбурга также демонстрируют выраженную разницу в качестве сна. Средний балл составил 18,5±0,3 в группе эпилепсии сна и 25,9±0,4 во второй группе (p<0,01). Инсомния как клинически значимое расстройство сна была выявлена у 60,7% больных первой группы, что в четыре

раза превышает частоту инсомнии среди пациентов с эпилепсией бодрствования (15,2%; p<0,01). Таким образом, эпилепсия сна характеризуется выраженной дезорганизацией ночного сна, нарушением его непрерывности и снижением эффективности ночного восстановления.

Таблица 1.

Степень дневной сонливости по шкале Эпворта инсомнии в исследуемых группах

Степень дневной сонливости	1 группа, n=61		2 группа, n=46		Достоверность данных	
	абс.	%	абс.	%	χ ²	Р
Норма	7	11,5	10	21,7	3,2489	<0,001
Легкая степень	10	16,4	18	29,5	3,4957	0,021
Средняя степень	21	34,4	16	26,2	2,7815	0,018
Тяжелая степень	23	37,7	2	3,3	5,0527	0,009

Нарушения ночного сна закономерно приводят к формированию патологической дневной сонливости. Согласно результатам шкалы Эпворта, средние показатели дневной

сонливости в первой группе составили 18,61±0,48 балла, тогда как во второй — 9,48±0,53 (p<0,001). Тяжелая степень дневной сонливости отмечалась у 37,7% пациентов первой группы и лишь

у 3,3% пациентов второй группы ($p < 0,001$). Формирование чрезмерной сонливости в дневное время оказывает существенное влияние на когнитивное функционирование, снижает концентрацию внимания и психомоторную скорость, ухудшает социальную адаптацию и профессиональную работоспособность. У ряда пациентов патологическая сонливость может создавать угрозу для жизни, особенно в ситуациях, требующих высокой реакции, например при управлении транспортом или работе с технически сложными устройствами. Важным является и то, что хроническая фрагментация сна усугубляет когнитивные расстройства, снижает эффективность антиэпилептической терапии и повышает риск возникновения эпилептических приступов, поскольку депривация сна является одним из значимых провоцирующих факторов эпилептогенеза.

Нейрофизиологическое исследование сна позволило выявить ряд особенностей, свидетельствующих о структурной перестройке его архитектуры у пациентов с эпилепсией сна. В норме у взрослых людей стадия N1 составляет около 5% общей длительности сна, стадия N2 — примерно 50%, глубокие стадии (N3–N4) — 13–20% преимущественно в первую треть ночи, а REM-сон — 20–25% с доминированием во второй половине ночи. У пациентов первой группы в 86,9% случаев наблюдалось значительное снижение доли дельта-сна и REM-фазы, сопровождающееся усилением патологической активности. В стадии засыпания регистрировались тета-разряды до 200 мкВ, во второй стадии — комплексы «острая-медленная волна» до 300 мкВ, преимущественно с максимумом в левом центральном отведении. В глубоких стадиях сна (N3–N4) амплитуда патологических комплексов увеличивалась до 600 мкВ, фиксируясь у 85,2% пациентов в лобно-центральных зонах. REM-фаза характеризовалась появлением заостренного тета-ритма, свидетельствующего о гиперсинхронизации таламо-кортикальных структур, что создаёт условия для генерации эпилептиформной активности.

У пациентов с эпилепсией бодрствования спектральные характеристики сна оставались ближе к физиологической норме. В стадии N1 у 95,7% больных отмечалось закономерное усиление тета- и дельта-активности и снижение мощности альфа- и сигма-ритмов, что соответствует нормальному процессу засыпания. При этом у ряда пациентов сохранялась остаточная активность передних и центральных отделов коры в альфа-диапазоне,

отражающая адаптационную готовность к быстрому пробуждению, однако выраженной патологической синхронизации не наблюдалось.

На основании анализа ЭЭГ были выделены два основных варианта нарушения структуры сна. Первый вариант отражает преимущественное нарушение глубоких стадий сна, что свидетельствует о первичной дисфункции нейрофизиологических механизмов синхронизации, вероятно связанной с изменением работы ГАМК-ергических систем мозга. Вторым вариантом характеризуется комплексным нарушением поверхностных и глубоких стадий сна, что формируется на фоне длительно существующего эпилептического процесса и клинически проявляется хронической инсомнией, увеличением латентности сна, частыми пробуждениями и снижением общей продолжительности ночного отдыха.

В совокупности полученные результаты демонстрируют, что структура сна у пациентов с эпилепсией, ассоциированной со сном, подвергается глубокой дезорганизации, которая не только отражает патологические изменения в работе таламо-кортикальных сетей, но и активно поддерживает эпилептогенный процесс. Дефицит дельта-сна и сокращение REM-фазы нарушают механизмы восстановления нейронных сетей, а усиление патологической синхронизации способствует формированию эпилептиформных комплексов. В отличие от этого, у больных с эпилепсией бодрствования изменения сна имеют преимущественно функциональный характер и не достигают структурной глубины.

Таким образом, выявленные нарушения подтверждают ключевую роль сна в модуляции эпилептогенеза и подчёркивают необходимость комплексного обследования ночного и дневного сна у пациентов с эпилепсией. Оценка архитектуры сна, диагностика инсомнии и дневной сонливости, а также контроль нейрофизиологических параметров должны входить в стандарт ведения больных, особенно при неэффективности антиэпилептической терапии. Дальнейшее изучение нейрохимических регуляторов сна, включая мелатонинергическую систему, может способствовать разработке новых персонализированных подходов к терапевтической коррекции нарушений сна и снижению эпилептогенной активности у данной категории пациентов.

Литература

1. Connolly AM; Chez MG; Pestronk A; Arnold ST; Mehta S; Deuel RK. Serum autoantibodies to brain in Landau-Kleffner variant, autism, and other neurologic disorders. *J Pediatr* 1999 May; 134(5):607-13.
2. Kossart R; Dinocourt C; Hirsch JC; Merchan-Perez A; De Felipe J; Ben-Ari Y; Esclapez M; Bernard C. Dendritic but not somatic GABAergic inhibition is decreased in experimental epilepsy. *Nat Neurosci* 2001 Jan;4(1):52-62.
3. Czuczwar SJ. GABA-ergic system and antiepileptic drugs. *Neurol. Neurochir. Pol.* 2000; 33 Suppl. 1:13-20.
4. De Fusco M; Becchetti A; Patrignani A; Annesi G; Gambardella A; Quattrone A; Ballabio A; Wanke E; Casari G. The nicotinic receptor beta 2 subunit is mutant in nocturnal frontal lobe epilepsy. *Nat Genet* 2000 Nov;26(3):275-6.
5. Jeu M, Pennartz C. Circadian modulation of GABA function in the rat suprachiasmatic nucleus: excitatory effects during the night phase. *J Neurophysiol* 2002;87(2):834-44.
6. Degaule JP, Van Cauker E., Linkowski P. Twenty-four-hour blood pressure and heart rate profiles in humans. A twin study. *Hypertension* 1994. 23:244253.
7. Kerry C. P. The sleep manifestations of frontal lobe epilepsy // *Current neurology and neuroscience reports.* – 2011. – Т. 11, №. 2. – P. 218-226.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.